

Universidade Federal Fluminense

Faculdade de Educação

Revista Querubim

Letras – Ciências Humanas – Ciências Sociais

Ano 16 Número 40 Volume 5

**Aroldo Magno de Oliveira
(Org. Ed. Geral)**

**Niterói – RJ
Fevereiro - 2020**

Revista Querubim 2020 – Ano 16 nº40 – vol.5 – 103p. (fevereiro – 2020)
Rio de Janeiro: Querubim, 2020 – 1. Linguagem 2. Ciências Humanas 3. Ciências Sociais
Periódicos. I - Título: Revista Querubim Digital

Conselho Científico

Alessio Surian (Universidade de Padova - Itália)
Darcília Simoes (UERJ – Brasil)
Evarina Deulofeu (Universidade de Havana – Cuba)
Madalena Mendes (Universidade de Lisboa - Portugal)
Vicente Manzano (Universidade de Sevilla – Espanha)
Virginia Fontes (UFF – Brasil)

Conselho Editorial

Presidente e Editor

Aroldo Magno de Oliveira

Consultores

Alice Akemi Yamasaki
Andre Silva Martins
Elanir França Carvalho
Enéas Farias Tavares
Guilherme Wyllic
Hugo Carvalho Sobrinho
Janete Silva dos Santos
João Carlos de Carvalho
José Carlos de Freitas
Jussara Bittencourt de Sá
Luiza Helena Oliveira da Silva
Marcos Pinheiro Barreto
Mayara Ferreira de Farias
Paolo Vittoria
Pedro Alberice da Rocha
Ruth Luz dos Santos Silva
Shirley Gomes de Souza Carreira
Vânia do Carmo Nóbile
Venício da Cunha Fernandes

SUMÁRIO

01	Renata Salgado Leme et al – Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência e sua recepção no direito brasileiro	04
02	Sandra Maria de Oliveira Pires – Proposta pedagógica: a participação coletiva é possível	12
03	Sandra Pottmeier et al – Reflexões acerca da história da criança: da antiguidade à modernidade	18
04	Sandra Kotula e Francine Cordeiro Bobato – Evasão no curso de Pedagogia no município de Prudentópolis – PR: um estudo de caso	25
05	Vanderlei Schmitz e Isabela Vieira Barbosa – Uma contextualização histórica a partir dos paradigmas sociológicos	34
06	Vinícius Alves de Mendonça e José Adelson Lopes Peixoto – História indígena no alto sertão de Alagoas: as memórias e histórias dos usos da pintura corporal entre os Jiripankó	41
07	Vinícius Costa Araújo Lira e Francisco Vieira da Silva – “ <i>Não é o peso que você perde, é a vida que você ganha</i> ”: saber, poder e modos de subjetivação em discursos sobre dietas no <i>facebook</i>	49
08	Vitor Garcia Stoll e Dulce Mari da Silva Voss – Educação <i>in-vivo</i> : do Pensamento Arbóreo ao Pensamento Rizomático	55
09	Walace Rodrigues et al – Reflexões sobre educação escolar, saneamento básico e vulnerabilidades no Brasil	61
10	Welber Nobre dos Santos e Elizete de Aguiar Miranda – Concordância interna ao DP constituído de nomes gerais: uma abordagem sintático-semântica	68
11	Yuri Miguel Macedo e Daniela Adlay de Arruda Costa – Educação de surdos numa perspectiva do feminismo negro	76
12	Bruna Silva Ramos – Breves Ensaios	88
13	Charlyan de Sousa Lima e Rita Tatiana Leão da Silva – Resenha	97
14	Danielly Rolim Brasil – Resenha	100
15	Jéssica Aciolly Lins Morgado – Resenha	102

EDUCAÇÃO DE SURDOS NUMA PERSPECTIVA DO FEMINISMO NEGRO

Yuri Miguel Macedo³⁴
Daniela Adlay de Arruda Costa³⁵

Resumo

Historicamente, a Educação foi voltada para os meninos de classes mais altas da sociedade. A entrada de meninas nas escolas, pois, foi uma conquista, especialmente para as mulheres surdas. Em geral, as pesquisas na área da surdez levam em consideração apenas os aspectos linguísticos do surdo. Mesmo quando se discute identidade surda, temas como etnia/ raça, gênero, sexualidade e classe social são deixados em segundo plano ou sequer são mencionados. A Comunidade surda ainda está caminhando no sentido de ser reconhecida e de ter sua língua respeitada. Provavelmente, por isso questões de gênero e sexualidade no seio do ambiente educacional ainda sejam pouco discutidas abertamente. Essa pesquisa pretende diagnosticar como o tema Gênero tem sido tratado nas pesquisas na área da Educação de surdos.

Palavras-chave: Surdez. Educação de surdos. Gênero. Pedagogia Feminista.

Abstract

Historically, education was geared towards the upper class boys of society. The entry of girls in schools, therefore, was an achievement, especially for deaf women. In general, research in the field of deafness takes into account only the linguistic aspects of deafness. Even when discussing deaf identity, issues such as ethnicity / race, gender, sexuality, and social class are left behind or even mentioned. The deaf community is still moving towards being recognized and respected. Probably why gender and sexuality issues within the educational environment are still little openly discussed. This research aims to diagnose how the theme Gender has been treated in research in the area of deaf education.

Keywords: Deafness. Deaf education. Genre. Feminist Pedagogy.

Prologuemos

Cada indivíduo acumula experiências distintas durante sua vida, as quais requerem adaptações e mudanças de comportamento diante das novas experiências e problemas (CORNACHIONE JR., 2004). Dessa forma, a educação constitui o suporte essencial para a formação de um cidadão, uma vez que fornece habilidades a fim de que utilize o conhecimento, com condições de refletir, criticar e criar (ANDERE; ARAUJO, 2008).

Historicamente, a Educação sempre teve uma preocupação voltada para os meninos de classes mais altas da sociedade. A entrada de meninas nas escolas, pois, foi uma conquista, especialmente para as mulheres surdas. A partir de então, cabe a seguinte problematização: “A Educação de Surdos acompanhou as mudanças na Educação Regular, no que diz respeito ao ensino ministrado às meninas e mulheres surdas?”.

No momento atual que a sociedade brasileira vive, diversos padrões historicamente impostos vêm sendo questionados. Daí emerge o protagonismo feminino na Educação. Apesar de a profissão

³⁴ Mestrando em Ensino e Relações Étnico-Raciais na Universidade Federal do Sul da Bahia, Pesquisador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Espírito Santo e Professor na Pós-Graduação Lato Sensu Formação de Professores em Letras-Libras na Universidade do Estado da Bahia.

³⁵ Pós-Graduanda em Letras-Libras na Universidade do Estado da Bahia sob orientação do Prof. Yuri Miguel Macedo.

ser majoritariamente feminina nos anos iniciais, ainda se educa meninas reproduzindo a lógica machista.

A Comunidade surda ainda está caminhando no sentido de ser reconhecida e de ter sua língua respeitada. Provavelmente por isso, questões de gênero e sexualidade no seio do ambiente educacional ainda sejam pouco discutidas abertamente. Por isso essa pesquisa é tão importante, pois, a partir dela, poderemos diagnosticar como o tema gênero tem sido tratado nas pesquisas na área da Educação de surdos, através de levantamento da quantidade e análise de artigos publicados nos últimos anos sobre a temática.

História da Educação das meninas surdas

O atual Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) foi a primeira instituição brasileira a se dedicar ao ensino formal de pessoas surdas. Fundado em 1856 na cidade do Rio de Janeiro, era chamado de Colégio Nacional para Surdos-Mudos de Ambos os Sexos. No entanto, a Lei Geral sobre a Instrução Primária, de 1827, restringia o ensino das meninas apenas aos afazeres de casa sem nenhum embasamento pedagógico, embora o Colégio Nacional pretendesse educar tanto meninas quanto meninas surdas. O meio pelo qual foi possível eludir essa lei foi a nomeação da esposa do diretor Eduard Huet, responsável pela instrução das meninas surdas (WITCHS, 2017).

Uma questão que chamou a atenção é que mesmo com essa responsabilidade a professora das meninas em nenhum dos trabalhos os quais tivemos acesso foi chamada pelo seu nome, mas pelo título de “esposa do Diretor Eduard Huet”. Essa evidência, por si só, já revela o sexismo implícito na maioria dos trabalhos acadêmicos.

Alguns anos depois, em 1884, o novo diretor Tobias Leite, sob a alegação de que se a instituição trabalhasse com ambos os sexos haveria promiscuidade, proibiu a matrícula de meninas surdas (KLEIN; FORMOZO, 2008). As que já estavam matriculadas permaneceriam até a primeira menstruação e seriam devolvidas às suas famílias ou para abrigos (WITCHS, 2017). Dessa forma, aos poucos, o colégio voltaria a ser exclusivamente voltado ao público masculino. Para o diretor Tobias Leite, as meninas surdas poderiam ser educadas em casa, porque diferentemente dos meninos surdos, elas não causariam problemas à família, pois não se envolveriam com vícios. Por outro lado, aprenderiam com os exemplos de outras mulheres da casa a serem contidas e comedidas como deveriam ser.

Somente em 1932, no Governo Vargas, depois de uma enorme pressão de um grupo feminista chamado Aliança Nacional das Mulheres (ROCHA apud WITCHS, 2008), que, novamente, meninas surdas puderam ser matriculadas no INES. No entanto, dessa vez, houve algumas restrições: funcionava em sistema apenas de externato, o que excluía as surdas do interior do país, e apenas eram oferecidas oficinas de costura e bordado. Percebemos, assim, que o acesso à escola não garante uma educação com equidade de gênero, mas a reprodução do sistema machista é, mais uma vez perpetuado.

A primeira Instituição de Educação específica para meninas surdas foi o Instituto Santa Terezinha, fundada em 1929, pelas freiras Madre Luísa dos Anjos, Maria S. João, Magdalena da Cruz, e Suzana Maria, que se especializaram na França e vieram se instalar em São Paulo. As meninas surdas de todo o país poderiam ser matriculadas em regime de internato ou externato e eram ensinadas a oralização, alfabetização e disciplinas do currículo de ensino primário de escolas regulares (TEIXEIRA, 2008). Ainda de acordo com Teixeira (2008), o ofício de transformar através das práticas educativas, os alunos surdos em pessoas “úteis” à sociedade ficaria sob a responsabilidade das missionárias do Instituto.

Além das disciplinas do currículo, as meninas surdas deveriam aprender economia doméstica, e os textos que estudavam para oralizar necessariamente deveriam conter assuntos como utensílios

domésticos, pois era esse o vocabulário que se esperava que elas usassem. E os momentos de lazer das meninas eram com aulas de dança e artesanato (TEIXEIRA, 2008). Novamente vemos que o acesso a uma escola, mesmo que só para meninas, não garantiu uma educação libertadora, mas a manutenção do papel social da mulher feita para casar e cuidar de seu lar.

Assim, tanto no INES quanto no Instituto Santa Terezinha, pode-se perceber a desigualdade de ensino baseada no gênero dos alunos, contribuindo para a manutenção do sistema de ensino em que privilegia os meninos com atividades mais dinâmicas e intelectuais, enquanto coloca as meninas numa situação de inferioridade a quem só cabe o ambiente doméstico. Com o passar do tempo, a Educação de Surdos passa a aceitar ambos os sexos. No entanto, o foco está no mercado de trabalho, em sua maior parte. Ribeiro (2017) considera esta uma questão importante, pois o surdo inserido no mercado de trabalho tem sua autoestima e independência financeira garantida ou, pelo menos, viabilizada. Porém, a Educação de Surdos não tem se proposto a um processo de aprendizagem para formar cidadão críticos e conscientes sobre questões tão importantes para a vida social.

De acordo com Ribeiro:

A subjetividade e formação do indivíduo é também essencial para a educação de surdos. A falta de comunicação e integração do surdo na comunidade e na sua própria família – quando a família é ouvinte - pode atrasar ou impedir a construção saudável de uma imagem de si e sua personalidade e, como nenhuma relação se dá sozinha, também a sua relação com os outros e com o mundo (2017, p.180).

Percebemos, pois, que a dificuldade de comunicação do surdo com sua família o coloca em uma situação de limitação de aprendizagem. Temas polêmicos, como sexualidade e gênero, dessa forma, só serão desenvolvidos e aprendidos com colegas na escola, uma vez que no processo formal de sala de aula tais temas, muitas vezes, não são previstos nos currículos.

Atualmente as lideranças dos movimentos surdos no Brasil têm sido as mulheres, Klein e Formozo (2008) atribuem esse protagonismo das mulheres surdas à maior inserção delas no ensino superior, e por consequência, à docência. Assim, a influência no movimento surdo vem das escolas, pois para a comunidade funciona mais como um local de organização política do que um lugar para aprender.

A escola acaba por padronizar comportamentos de acordo com o discurso e práticas pedagógicas vigentes, pois os professores e intérpretes que compõem aquela comunidade escolar são parte também da comunidade surda. Dessa forma, os estudantes surdos têm apoio para se organizarem dentro das escolas pelas suas pautas de luta (KLEIN; FORMOZO, 2008).

Revedo alguns conceitos

Nas sociedades contemporâneas, capitalismo, sexismo, racismo, e lesbo/homofobia, dentre outras matrizes de opressão, não agem independentes, segundo Sardenberg (2015), mas essas transversalidades, que autoras feministas chamam: Interseccionalidades, mostram que mulheres de classe social mais baixa sofrem o sexismo de forma diferente de mulheres de classes mais abastadas, da mesma forma mulheres negras vivenciam o racismo e mulheres brancas não, mulheres lésbicas ou trans experienciam questões de gênero e discriminação diferente de uma mulher cis e hétero, assim todas essas categorias precisam ser vistas e analisadas, pois classe, raça ou gênero não são matrizes estanques, elas se combinam de formas diferentes nas vidas de pessoas em uma comunidade.

Para Ribeiro (2016) refletir sobre interseccionalidade nos ajuda a compreender que não existe opressão que se sobreponha a outra e que, para combatê-las é preciso romper com a estrutura, pois é uma questão estruturante da sociedade. “Ser oprimido não pode ser utilizado como desculpa para

legitimar a opressão” (p. 101, Ribeiro, 2016), assim Djamilia alerta para o não silenciamento dos grupos oprimidos e reafirma o quanto a interseccionalidade como aporte teórico do Feminismo Negro, se faz muito necessário e permite uma prática que não negue identidades ou subordine outras.

O Feminismo Negro usa a interseccionalidade como ferramenta para pensar o mundo e a sociedade seja em questões educacionais, econômicas, saúde ou segurança o que abrange o não acesso/permanência de jovens negros na escola/universidade, a denúncia do genocídio da juventude entre outros. (RIBEIRO, 2016)

Gomes (2010) em sua pesquisa com professoras negras mostra que em geral o racismo na escola pode não ser explícito, mas vem no discurso. As professoras entrevistadas traziam uma história de vida em que o racismo foi vivenciado desde sua entrada na escola na infância, onde se viam sem referência de professores negros, mas todo o estereótipo ensinado foi que a felicidade e o sucesso eram para os brancos.

Na mesma pesquisa (GOMES, 2010) essa professora, que quando criança foi discriminada na escola, se vê agora na situação de reproduzir o discurso transmitido a ela desde o início de sua caminhada escola, no Magistério e na Pedagogia. Ao se tornarem professoras, essas mulheres saíram do lugar, esperado pela sociedade, que ocupassem, mas não demonstraram uma reflexão histórico-política sobre o ser professora negra no Brasil, o que torna essencial que se olhe para o interior da escola e as relações que lá acontecem.

Em geral, as pesquisas na área da surdez levam em consideração apenas os aspectos linguísticos do surdo. Mesmo quando se discute identidade surda, temas como etnia/ raça, gênero, sexualidade e classe social são deixados em segundo plano ou sequer são mencionados.

As pessoas surdas também encaram a discriminação de formas diversas em sua experiência de vida. A interseccionalidade percebe que, por exemplo, uma mulher surda e negra pode enfrentar discriminações diferentes de uma mulher surda e branca, assim como uma pessoa surda e homossexual vivencia preconceitos diferentes de uma pessoa surda e heterossexual. Todas essas experiências, também, são influenciadas pelas comunidades que fazem parte, incluindo a comunidade escolar.

Na Educação de Surdos, se trata muito de um compartilhar de cultura como se não houvesse nenhuma outra influência da formação desse cidadão, no qual ser surdo é apenas uma parte de sua identidade. Como ressalta Miranda (2017), o ouvintismo associado ao machismo ou ao racismo (ou a ambos) gera formas diferentes de discriminações. Mesmo dentro de uma escola bilíngue, é preciso considerar as vulnerabilidades internas do grupo, empoderar sujeitos que encaram formas específicas de preconceito e discriminação e, principalmente, os efeitos em sua aprendizagem escolar. Assim,

A educação de surdos deve ser dimensionada além de questões linguísticas e metodológicas; deve figurar no âmbito das discussões da educação com o um todo, levando em consideração, por exemplo, a promoção da igualdade racial e de gênero (MIRANDA, 2017, p. 65).

De acordo com Carvalho et al. (2017), a teoria feminista tem como tema central o conceito de gênero, e tenta teórica e politicamente mostrar a desigualdade entre os sexos. Dessa forma, fica evidenciada a opressão vivida pelas mulheres nos seus corpos durante a história da humanidade. Essa opressão, definida pelo termo sexismo, inferioriza as mulheres mantendo os poderes e privilégios aos homens.

Gênero não se refere a sexo ou diferenças biológicas, mas a construções sociais e relações de poder o que desencadeiam em desigualdades e hierarquias. Trata-se de um fenômeno cultural que acontece na forma como as sociedades historicamente se organizam a partir dessas diferenças

biológicas definindo o que é ser masculino e feminino (SARDENBERG, 2011b). A delimitação do ser feminino e masculino define padrões que devem ser aceitos como inquestionáveis. Dentre estes, destacamos a heteronormatividade, que é entendida como caminho único, forma natural, a expressão legítima de expressão identitária e sexual (CARVALHO et al. apud SARDENBERG, 2011a).

Para Sardenberg (2011a), as abordagens de práticas educativas em sala de aula podem ser libertadoras tanto para mulheres como para homens, por meio de uma Pedagogia Feminista (ou Pedagogias Feministas), trazendo à tona uma crítica ao sistema patriarcal e machista que funciona na nossa sociedade. Através do trabalho pedagógico, é possível superar a desigualdade construindo uma nova sociedade com igualdade para os sexos. Na nossa visão, essa abordagem inclui também mulheres e homens que, além do sexo, tem a deficiência que os diferencia e hierarquiza entre eles.

A educação numa perspectiva feminista propõe estratégias para romper com dualismos, como feminino/masculino, deficiência/ capacitismo e subjetividade/ objetividade. E se além de vencer a lógica de que o conhecimento deve vir de uma fonte com autoridade para tal e que todas as vozes precisam ser ouvidas e valorizadas para a construção do conhecimento cooperativamente, apresentando-se como emancipatória e libertadora (SANTOS, 2012).

Dessa forma não existe mais os “experts”, mas, todos e todas têm alguma sabedoria a compartilhar. Mesmo aquelas que tradicionalmente não seriam notadas ou não teriam voz podem se posicionar a respeito de algum assunto. A pedagogia feminista coloca o saber acadêmico e o saber pessoal em um mesmo plano, afirmando que o processo de aprendizagem ocorre com a interação de todos os sujeitos envolvidos (professores e alunos) sem que apenas um detenha o poder de ensinar (LOURO, 1997).

Educação de surdos numa perspectiva feminista

O que se pode perceber é que a sala de aula se constitui de pessoas com personalidades e habilidades diversas, sejam eles quietos, agitados, insensatos, responsáveis, dedicados, desinteressados, amigos, egoístas e isso não é definido pelo binarismo em que as meninas são sempre mais dóceis e os meninos agitados. O pluralismo da sala de aula deve ser entendido à luz da questão de gênero e do que é assimilado pela sociedade como comportamento feminino e comportamento masculino. Até mesmo o rendimento escolar é esperado um melhor desempenho para as meninas e não para os meninos.

A educação pode ser instrumento de transformação ou de manutenção de ideias antiquadas e de sistemas de opressão, pois é onde se aprende quais lugares podem ser ocupados na sociedade e por quem. No caso das pessoas surdas, por fazerem parte, em sua maioria, de famílias ouvintes, que não usam a língua de sinais, não aprendem sobre valores éticos, comportamento, saúde, sexualidade e assuntos polêmicos que são passados de pais/ mães para filhos e filhas através da linguagem. Assim, seu primeiro contato com esses temas se dá na escola, pois lá é onde ocorre até mesmo a aquisição de sua língua natural.

A educação tem contribuído com a reprodução dessa visão de que as diferenças biológicas determinam papéis de homem (capaz, líder, assertivo, com qualidades superiores) e de mulher (submissa, subalterna, dócil, inferior) na sociedade. Se prestarmos atenção nos livros didáticos, eles também trazem essa visão por meio dos personagens apresentados e o que estes representam. Em geral, eles trazem personagens masculinos e brancos, em posição de maior valor social, em detrimento a personagens femininos ou negros, em posição de inferioridade (PASSOS et al., 2011). Personagens com deficiência, por sua vez, são muito pouco ou nenhuma vez mencionados.

De acordo com Gomes (2010) toda a comunidade escolar sejam alunos, alunas, professores, professoras, pais, mães tem suas identidades construídas de formas diversas através de suas histórias de vida pessoal e profissional. A escola tem papel importante nesse processo de formação, não só de

conhecimento também de identidades e personalidade e de como esses sujeitos irão perceber o mundo e seu relacionamento com os outros.

Essa escola não tem neutralidade, pelo contrário ela convive com conflitos internos entre educadores, educadoras e educandos ou educandas. Não são conflitos apenas de classe, também de raça/etnia e gênero, pois são valores transmitidos pela escola aos estudantes. (GOMES, 2010).

Os surdos têm experiências visuais que contribuem tanto para formação de personalidade quanto da construção de sua identidade, e sua interação social se dá por meio da língua de sinais. Entendemos, pois, que o povo surdo não precisa de cura, mas possuem uma diferença cultural baseada na forma que se vivencia suas experiências de vida (KLEIN; FORMOZO, 2008).

Uma proposta de educação de surdos baseada em uma Pedagogia Feminista se compromete em mostrar ao educando as possibilidades diversas de espaços a serem ocupados independente de padrões. Um surdo não precisa ser uma cópia do ouvinte. Antes, deve perceber que existem relações de poder no discurso de que o seu desenvolvimento é lento ou atrasa a turma e que ele pode sim alcançar o aprendizado esperado desde que tenha suas especificidades consideradas.

Segundo Passos et al.,

Compete, portanto, ao/à educador(a) comprometer-se com uma educação sem julgamentos sobre a consciência do(a) educando(a), sem, muito menos, lhe impor autoritariamente esse ou aquele modo de ver ou de se comportar em decorrência do seu sexo, raça ou classe social, por exemplo. Do mesmo modo, espera-se dele(a) a produção e a transmissão do conhecimento a todos(as), sem discriminação e sem o ocultamento do real que pode ocorrer, dentre outras situações, quando o conteúdo apresentado não responde às demandas dos(as) discentes, nem às necessidades sociais. Nesses casos, além de não ajudar os(as) alunos(as) a enfrentarem seus problemas concretos, os(as) distanciam do saber, pois fazem com que percam o interesse. [...] Entretanto, de forma geral, o conhecimento precisa ser um instrumento de poder e de transformação (2011, p. 56).

O educando precisa ser respeitado em sua visão de mundo, levando-se em conta sua experiência de vida, a comunidade da qual faz parte e, principalmente, como um ser autônomo e capaz para se desenvolver. Do mesmo modo, o educador deve ter sensibilidade para perceber os conflitos e preconceitos que seus alunos podem estar sofrendo em sala de aula, para que possa intervir de forma a garantir um entendimento entre eles, de equidade entre sexos, entre deficientes e não deficientes e entre culturas distintas as quais pertençam.

Dentro da escola as diferenças precisam ser reconhecidas e respeitadas, e uma pesquisa que articule perspectivas antropológica e educacional permite que aluna, aluno, professora, professor, negra, negro, branca, branco sejam considerados sujeitos sexuados, sócio culturais e assim rompe-se com o discurso colonial, hegemônico transmitido na escola dando visibilidade ao outro na sua diferença. (GOMES, 2010)

O professor precisa aguçar seu olhar aos processos de hierarquização e subordinação que se constrói em sala entre sujeitos (LOURO, 2011) sejam por motivo de orientação sexual, gênero, raça, deficiência ou outros. No campo teórico de uma educação feminista, no qual o campo central é a diferença, é simulado que todos os sujeitos são iguais, exercitam o poder com a mesma intensidade e dominam saberes que são igualmente legitimados e reconhecidos socialmente (LOURO, 1997). Em outras palavras, os alunos surdos em sua diferença cultural e linguística exercem poder e tem saberes a compartilhar com os ouvintes e vice versa. Numa sala de aula feminista as meninas surdas e meninos surdos estão no mesmo patamar que meninas e meninos ouvintes juntamente com o professor ou professora surda (o) ou ouvinte que participa do processo.

O processo de construção do conhecimento no âmbito escolar acontece paralelamente à formação da personalidade do estudante. Dessa forma, uma Pedagogia Feminista se empenha em uma transformação e inclusão social. Para isso, não encobre os conflitos numa postura de aceitação, mas promove um ambiente no qual as mulheres não precisam ser dóceis e submissas. Os surdos não precisam se ver como incapazes, mas tratados como seres conscientes e capazes de fazer escolhas de forma livre e responsável (PASSOS et al., 2017).

Dessa forma discussões sobre violência doméstica, sexualidades, família, reprodução, profissionalismo, soberania popular, ética e moral, direitos, cidadania não podem ser ocultados, porque fazem parte do dia a dia de estudantes e professores. Porém, numa prática pedagógica feminista, precisam ser discutidos com todos homens, mulheres, surdos, surdas, deficientes e não deficientes que façam parte da comunidade escolar. Klein e Formozo (2008) relatam situações tristes de mulheres surdas abusadas por homens ouvintes que não puderam denunciar por causa de dificuldades de comunicação com a família, e de outras que tiveram gestações indesejadas por falta de informações que poderiam vir no âmbito escolar.

A respeito do quanto as mulheres surdas estão suscetíveis à violência doméstica ou outras agressões, não foi encontrado pesquisas no Brasil. No entanto, um estudo realizado nos Estados Unidos com 360 estudantes surdos trouxe informações relevantes: 48% dos entrevistados tinham experimentado carícias indesejadas, beijo, toque ou esfregar suas áreas íntimas; 28% das mulheres tiveram algumas de suas roupas retiradas sem consentimento algum; relatos de vários atos sexuais não consensuais (22%, sexo oral; 19%, sexo vaginal; 13%, sexo anal); relatos de tentativas de sexo sem consentimento (14%, sexo anal; 18%, sexo vaginal; 27%, sexo oral); 20% das mulheres admitiram já terem sido estupradas (FRANCAVILLO apud KRAUSE, 2017). Ainda Krause (2017) afirma que as mulheres surdas têm 1,5% mais de chance de ser vítima de agressão, assédio e violência doméstica que as ouvintes.

De acordo com Silva (2011), há uma contradição quando se fala dessas temáticas na escola: ou são silenciadas ou tratadas com preconceito, o que reforça a segregação de pessoas excluídas do exercício da cidadania no processo histórico, tais como as mulheres, homossexuais e negros, entre outros.

Tendo em vista a abordagem dessas temáticas numa concepção feminista, é necessário que se escolha a metodologia mais efetiva para uma prática educativa não discriminatória. De acordo com Vanin (2011), o pontapé inicial é avaliar o currículo de forma crítica, inserindo a temática de gênero e suas interseccionalidades transversalmente nos conteúdos a serem abordados. Skliar (apud KLEIN; FORMOZO, 2008) define o currículo escolar como “angustiante”, cujo foco é o homem ouvinte e branco. Ao se referir a surdo, o elaborador do currículo considera como suficiente a expressão desconsiderando outras diferenças entre eles.

Para isso, o segundo passo é a análise do material didático, que em nada favorece se trazer em textos ou ilustrações situações que reforcem o sexismo, o racismo e a homofobia. Nesse caso, o ideal seria a substituição por outro material, fazendo-se uma análise crítica, pois alguns deles apenas colocam as figuras femininas ou negras ou deficientes de forma aleatória que, ao invés de romper, reafirma estereótipos (VANIN, 2011).

O ambiente escolar também precisa ser examinado criticamente, para que o que seja discutido em sala reflita, por exemplo, nas decorações das programações e festas escolares, não estabelecendo hierarquia entre gêneros, raça/ etnia, classe social ou sexualidade. O planejamento também deve ser feito levando em consideração as experiências e vivências dos alunos para que a aula não seja desconectada do cotidiano. Para proporcionar uma reflexão crítica da realidade em que eles vivem, o ideal é utilizar situações-problema que eles vivenciam, a fim de que possam intervir de

forma que respeite as diferenças sendo equânime, gerando uma reelaboração e contextualização das ações a fim de obter instrumentos para interpretar e atuar no contexto onde vivem (VANIN, 2011).

Louro (2011) chama a atenção para a questão do planejamento, que muitas vezes reforça a ideia do diferente ser estranho, quando o traz em foco apenas em datas e festas comemorativas. A prática de estabelecer um dia ou momento especial para dar visibilidade àqueles que não estão no foco do currículo é bastante incentivada, por exemplo, o dia da mulher, do índio, a semana da consciência negra, etc. muitas vezes apenas são celebrações da cultura do outro em momentos excepcionais que sustenta a lógica do grupo dominante, já que é só nesses momentos se leva em consideração a presença dessas identidades “marcadas”.

Aparentemente a ambição é pequena de modificar apenas o cotidiano da sala de aula, mas essa nova postura pode contribuir para uma reflexão sobre a sociedade, ensinar a crítica e auto crítica que é um legado do movimento feminista e rejeitar hierarquias impostas pelo sistema patriarcal capitalista e capacitista. (LOURO, 1997)

Todas essas ferramentas apresentadas podem ser utilizadas numa Escola Inclusiva ou Escola Bilíngue, pois Witchs (2017), em sua pesquisa sobre gênero e surdez, afirma que não encontrou diferenças nas questões de gênero e sexualidades entre escola de surdos e escolas regulares. Na Figura 1, trazemos algumas sugestões de materiais que podem ser utilizados para abordagem dos temas: gênero, sexualidade, igualdade de gênero, igualdade racial e diferenças culturais, dentre outros, baseados nas indicações de Vanin (2011).

Figura 1 – Materiais que podem ser utilizados na abordagem dos seguintes temas: (A) Gênero e diversidade; (B) Masculinidade; (C) Papéis sociais; (D) Surdos e ouvintes; (E) Questão racial, papéis sociais, gênero.

Fontes: (A) Adoro Cinema; (B) Adoro Cinema; (C) Aminno Apps; (D) Literatura Surda UFSC; (E) Site Cultura Surda.

Caminhos metodológicos

O presente estudo é de natureza bibliográfica, de caráter exploratório e seletivo, no que concerne ao material de pesquisa, possibilitando a determinação do material bibliográfico de interesse da pesquisa. Uma pesquisa bibliográfica, na perspectiva de Boccato,

Busca a resolução de um problema (hipótese) por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica. Para tanto, é de suma importância que o pesquisador realize um planejamento sistemático do processo de pesquisa, compreendendo desde a definição temática, passando pela construção lógica do trabalho até a decisão da sua forma de comunicação e divulgação (2006, p. 266).

Um estudo bibliográfico consiste em um trabalho investigativo minucioso, onde se busca o conhecimento e a base fundamental para o todo de uma pesquisa. Assim, a elaboração da presente proposta de trabalho justifica-se, primeiramente, “pela intenção de torná-la um objeto facilitador do trabalho daqueles que possivelmente tenham dificuldades na localização, identificação de dados existentes por parte dos usuários” (PIZZANI et al., 2012).

Para a nossa coleta de dados, fizemos uma busca de artigos e periódicos publicados nas plataformas *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e *Google Scholar* (Google Acadêmico) durante os anos de 2008 a 2018, com enfoque que contemplasse o tema proposto no nosso objeto de pesquisa. Em nossa busca, utilizamos as seguintes palavras-chaves: “educação”, “pedagogia”, “aprendizagem”, “surdos”, “surdez”, “surda”, “gênero”, “sexualidade” e “sexo”, com enfoque no período de

Uma vez que o estudo não envolve a abordagem de pessoas na coleta de dados, não houve a necessidade de submissão a um Comitê de Ética em Pesquisa.

O que encontramos e discussão

Tanto na plataforma *SciELO* como no *Google Scholar* não localizamos artigos e/ou periódicos cuja abordagem contemplasse a perspectiva de gênero e feminismo na Educação de Surdos. Encontramos, apenas, pesquisas na área linguística, de saúde ou educação especial, sem enfoque algum na abordagem feminista ou de questões de gênero. Dessa forma, fica evidenciado que não tem se dado a devida atenção às transversalidades que compõe a formação da personalidade dos surdos e os conflitos que vivenciam mesmo inseridos na comunidade surda.

O povo surdo ainda é visto no geral como um grupo homogêneo que se identifica através da língua visogestual e experiências visuais. Porém acreditamos que assim como qualquer comunidade, existem os jogos de poder, os grupos hegemônicos e os privilégios que são obtidos seja pelo gênero ou classe social de cada pessoa.

Para Skliar:

A potencialidade de reconstrução histórica dos surdos sobre a sua educação e sua escolarização é, sem margem para dúvidas, um ponto de partida para uma reconstrução política significativa e para que participem, com consciência, das lutas dos movimentos sociais surdos pelo direito à língua de sinais, pelo direito a uma educação que abandone os seus mecanismos perversos de exclusão, e por um exercício pleno da cidadania, reconstruir essa história e uma nova experiência de liberdade, a partir da qual se torna possível aos surdos imaginarem outras

representações para narrarem a própria história do que significa o ser surdo (2005, p. 29).

Trazer esses temas à discussão acadêmica contribui para a formação dos novos professores, proporcionando ferramentas para que os alunos surdos se identifiquem nessas transversalidades. Assim, terão como desenvolver suas potencialidades, a fim de reconstruir sua identidade, não apenas surdo ou surda, mas, também, com sua raça/ etnia, seu gênero e orientação sexual, classe social entre outros aspectos.

A Constituição Federal em seu capítulo sobre a Educação arts. 205º e 206º, garante a todos sem distinção o direito a uma Educação pública, gratuita e de qualidade. (BRASIL, 1988) Pesquisas recentes e a luta do povo surdo indica a Escola Bilingue seria essa escola de qualidade prevista na lei, pois, no que diz respeito ao desempenho dos educandos surdos, apresenta resultados mais satisfatórios que outros modelos anteriores, pelo uso da Língua de Sinais como primeira língua e pelo ambiente de compartilhar da própria comunidade surda.

De fato a Escola Bilingue tem se mostrado como a melhor alternativa na educação de surdos, mas o questionamento é se com o foco apenas na questão linguística, ela pode instrumentalizar os educandos a se perceberem na sociedade, com todas as relações de poder que coexistem e intervir na realidade em que vive de forma crítica, lúcida e responsável, especialmente em tempos atuais em que a comunidade surda precisa estar mais atenta ao desmonte dos direitos que já foram conquistados com muita luta.

O professor em sala de aula pode proporcionar um ambiente em que, mesmo nas suas diferenças, o estudante surdo ou surda se veja igualmente capaz e com sua opinião e experiências validadas assim como todos da classe, formando assim sujeitos autônomos, críticos respeitosos em relação ao outro.

Os surdos precisam ter garantido não somente o acesso à escola, mas a sua permanência e sucesso educacional (SÁ, 2011). A sua permanência perpassa por se sentir capaz de resolver conflitos. Para isso, a escola precisa discutir sobre o que é ser menino e menina, surdo e ouvinte, e outras discriminações a que estejam vulneráveis. A Língua de Sinais é uma ferramenta fundamental no que concerne à utilização de mecanismos contra a reprodução de identidades dominantes e deslegitimando a ideia de que outras devem ser subalternas e inferiores (SÁ, 2011). Esse empoderamento em sala de aula refletirá em sua interação social na comunidade surda e em suas famílias.

Diante da falta de material bibliográfico que contemplasse a chave de busca que utilizamos em nossa coleta de dados, optamos por fazer uma revisão bibliográfica sobre educação numa perspectiva feminista, traçando paralelos com a surdez.

Considerações finais

Levando em consideração a ausência de pesquisas na temática da questão de Gênero na Educação de Surdos, percebemos que a universidade tem focado a produção científica na área da surdez para aspectos linguísticos e de saúde. No entanto, entendemos que existem outros aspectos que perpassam o ser surdo além da sua língua.

A comunidade surda não é homogênea: existem interseccionalidades que podem incidir sobre a vida das pessoas que fazem parte da comunidade. A discriminação sofrida por ser surdo pode ser agravada se somada ao racismo ou machismo.

Não temos dados científicos de como é a vivência dos estudantes surdos na questão de gênero, se são sentidas opressões na mesma intensidade ou não dos ouvintes por falta de pesquisas nesse campo.

Os pesquisadores da área de Educação de Surdos precisam ter em mente que para uma educação não discriminatória é necessária uma prática educacional baseada numa teoria feminista ou Pedagogia Feminista, cujo compromisso é contribuir para a formação de cidadãos autônomos e capazes de tomar decisões analisando criticamente a realidade em que estão inseridos capazes de combater dualidades impostas de feminino/masculino e ouvintismo/ surdez. Para isso elencamos no referencial teórico alguns recursos possíveis de se utilizar em turmas de educação inclusiva, de surdos ou bilíngue.

Com esta pesquisa esperamos despertar interesse em mais pesquisadores para se detiverem em estudar a temática e quem sabe incentivar alguns educadores a reverem suas práticas educacionais.

Referências

- ANDERE, Maira Assaf; ARAUJO, Adriana Maria Procópio de. Aspectos de formação do professor de Ensino Superior de Ciências Contábeis: uma análise dos Programas de Pós-Graduação. *Revista Contabilidade & Finanças*, v. 19, n. 48, p. 91-102, 2008.
- BOCCATO, Vera Regina C. Metodologia da pesquisa bibliográfica na área odontológica e o artigo científico como forma de comunicação. *Rev. Odontol. Univ. Cidade São Paulo*, v. 18, n. 3, p. 265-274, 2006.
- BRASIL. **Constituição** da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado **Federal**: Centro Gráfico, 1988, 292 p.
- CARVALHO, Maria Eulina P.; RABAY, Glória; BRABO, Tania Suely A. M.; FÉLIX, Jean; DIAS, Alfrancio F. **Direitos humanos das mulheres e das pessoas LGBTQI: inclusão da perspectiva da diversidade sexual e de gênero na educação e na formação docente**. Editora UFPB. João Pessoa, 2017
- CORNACHIONE JR., Edgard Bruno. **Tecnologia da educação e cursos de ciências contábeis: modelos colaborativos virtuais**. Tese (Livre Docência). São Paulo: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, 2004.
- GOMES, Nilma Lino. Educação, raça e gênero: relações imersas na alteridade. *Cadernos Pagu*, n.6/7, p. 62-82, jan/2010.
- KLEIN, Madalena; FORMOZO, Daniele de Paula. GÊNERO E SURDEZ. **Reflexão e Ação**, Santa Cruz do Sul, v. 15, n. 1, p. 100-112, mar. 2008. ISSN 1982-9949. Disponível em: <<https://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/article/view/225>>. Acesso em: 16 jun. 2019. doi:<https://doi.org/10.17058/rea.v15i1.225>.
- KRAUSE, Keli. Feminismos surdos, deficiências e políticas públicas. **Anais do V Seminário Internacional Enlaçando Sexualidades**, V Seminário Internacional Enlaçando Sexualidades, Salvador, 6 a 8 de setembro de 2017.
- LOURO, Guacira Lopes. **Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista**. Petrópolis, Vozes, 1997.
- LOURO, Gracira Lopes. Educação e Docência: diversidade, gênero e sexualidade. **Formação Docente**, Belo Horizonte, v. 3, n. 4, jan./jul, 2011.
- MIRANDA, Viviane Marques. Surdez e racialidade: identidades em diálogo no espaço escolar? **Revista da Fundarte**, Montenegro, ano 17, n. 33,p.39-69, jul/dez. 2017. Disponível em: <http://seer.fundarte.rs.gov.br/index.php/RevistadaFundarte/index>>. Acesso em 07 de junho de 2019.
- PASSOS, Elizete; ROCHA, Nivea; BARRETO, Maribel. **Gênero e Educação**. In: VANIN, Iole Macedo (Org.). Ensino e Gênero: perspectivas transversais. Salvador, UFBA-NEIM, 2011.
- PIZZANI, Luciana; SILVA, Rosemary Cristina da; BELLO, Suzelei Faria; HAYASHI, Maria Cristina Piombato Innocentini. A arte da pesquisa bibliográfica na busca do conhecimento. **Rev. Dig. Bibl. Ci. Inf.**, v. 10, n. 1, p. 53-66, 2012.
- RIBEIRO,Djamila. Feminismo Negro para um novo marco civiliaatório. *SUR Revista Internacional de Direitos Humanos*, n. 24, v.13, p. 99-104, 2016.

- RIBEIRO, Jessica Akemi Kawano. A lesbianidade e a surdez. **Periodicus**, Salvador. n. 7, v. 1 maio-out. p. 179-191, 2017. Disponível em: <https://portalseer.ufba.br/index.php/revistaperiodicus/article/download/21550/14307> . Acesso em 31 de março de 2019.
- SÁ, Nídia Regina Limeira de. Surdos: qual escola? Manaus: Editora Valer e Edua, 2011.
- SANTOS, Ana Celia de Sousa. **Pedagogia Feminista como possibilidade de construção de novas relações de gênero**. Revista Artemis, Ed. V, ago./dez., 2012.
- SARDENBERG, Cecília M. B. **Considerações introdutórias às Pedagogias Feministas**. In: VANIN, Iole Macedo (Org.). Ensino e Gênero: perspectivas transversais. Salvador, UFBA-NEIM, 2011a.
- SARDENBERG, Cecília M. B. **Relações de gênero: uma breve introdução ao tema**. In: VANIN, Iole Macedo (Org.). Ensino e Gênero: Perspectivas Transversais. Salvador, UFBA-NEIM, 2011b.
- SARDENBERG, Cecília M. B. **Caleidoscópios de gênero: Gênero e interseccionalidades na dinâmica das relações sociais**. Mediações, londrina, V. 20 N. 2, P. 56-96, jul./dez. 2015.
- SILVA, Salete M. **Gênero e Cidadania: questões para serem pensadas no cotidiano escolar**. In: VANIN, Iole Macedo. (org.). Ensino e Gênero: perspectivas transversais. Salvador, UFBA-NEIM, 2011.
- SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre. Mediação. 2005.
- TEIXEIRA, Cynthia Moraes. **Instituto Santa Terezinha: onde os surdos aprendem a ouvir e os mudos a falar**. Monografia (Licenciatura em Pedagogia), Universidade Presbiteriana Mackenzie Centro de Ciências E Humanidades, São Paulo, SP, 2008.
- VANIN, Iole Macedo. **Discutindo acerca da utilização de alguns recursos metodológicos no processo de ensino-aprendizagem não-discriminatório**. In: VANIN, Iole Macedo. (org.). Ensino e Gênero: perspectivas transversais. Salvador, UFBA-NEIM, 2011.
- WITCHES, Pedro Henrique. Gênero e Sexualidade na Educação de Surdos. **Rev. Educ. Cult. Soc.**, Sinop-MT, v. 7, n. 1, p. 75-88, 2017.